
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 748

DOI 10.5281/zenodo.11947281

РАЗРАБОТКА ИММЕРСИВНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AR И VR ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ

DEVELOPING IMMERSIVE EXPERIENCES USING AR AND VR TO ENHANCE THE VISITOR EXPERIENCE IN TOURIST DESTINATIONS

ЧЕРНУШКИН АРТЁМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
Российский государственный социальный университет.

CHERNUSHKIN ARTEM VYACHESLAVOVICH,
Russian State Social University.

В данной статье осуществляется разработка иммерсивных впечатлений с использованием дополненной и виртуальной реальности для улучшения впечатлений посетителей туристических дестинаций. Даны определения данных технологий и охарактеризованы особенности их применения в мире. Определены возможности и проблемы внедрения современных технологий в отечественный сектор туризма. Проведен анализ расходов для внедрения технологий дополненной реальности в отечественные туристические фирмы. Выделены основные факторы, обуславливающие сложность использования дополненной и виртуальной реальности в туризме. В результате представлены рекомендации по внедрению данных технологий в современный туризм РФ.

In this article, the development of immersive experiences using augmented and virtual reality is carried out to improve the impressions of visitors to tourist destinations. The definitions of these technologies are given and the features of their application in the world are characterized. The possibilities and problems of introducing modern technologies into the domestic tourism sector are identified. An analysis of the costs for the introduction of augmented reality technologies in domestic travel companies has been carried out. The main factors causing the complexity of using augmented and virtual reality in tourism are highlighted. As a result, recommendations on the implementation of these technologies in modern tourism in the Russian Federation are presented.

Ключевые слова: *дополненная реальность, виртуальная реальность, туризм, планирование, туристические дистанции, экономические преимущества.*

Key words: *Augmented reality, virtual reality, tourism, tourism, planning, tourist distances, economic benefits.*

А **ктуальность темы исследования.**
Бизнес, связанный с туризмом, переживает беспрецедентные изменения. В основном данные изменения связаны с развитием современных технологий. Технологии AR и VR способны улучшить общее впечатление посетителей от туристических дестинаций. Ис-

пользуя эти технологии, туристы могут участвовать в интерактивных и иммерсивных мероприятиях. AR переносит виртуальный контент в физический мир, в то время как VR обеспечивает трехмерный опыт. Туристический сектор может предлагать виртуальные туры и иммерсивные впечатления. Этого можно достичь путем использования технологий дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR).

Эти технологии могут повысить эффективность мероприятия, а также улучшить впечатления посетителей. Однако для этого необходимо обеспечить присутствие, полное вовлечение и создание ярких впечатлений. Использование приложений дополненной реальности и виртуальной реальности в среде культурного наследия способно улучшить впечатление туристов и повысить их привлекательность и удовольствие от посещения.

В данной статье мы рассматриваем основные направления отечественного туризма, которые требуют усовершенствования. В частности, анализируем вопрос внедрения технологий дополненной и виртуальной реальности для создания иммерсивных впечатлений посетителей туристических дестинаций.

Обзор литературы по теме.

В отечественной литературе достаточно много исследований на тему нашего исследования. Основой для нашего исследования послужили несколько из них. Прошина Е.Ю. рассматривает вопрос внедрения иммерсивных технологий в туризм [1]. Шайдуллина А.И. изучает роль и значение внедрения инновационных технологий в туризме на примере республики Татарстан [2]. Данное исследование можно использовать как основу для внедрения инновационных технологий в других регионах России. Оборин М.С. изучает перспективные направления внедрения цифровых технологий в сферу туризма и гостеприимства [3]. Данная статья рассматривает основные перспективные направления, что может послужить основой для дальнейших исследований. Восколович Н.А. исследует цифровой туризм [4]. Все перечисленные исследовательские работы послужили основой для нашего исследования.

Материалы и методы.

В статье используется качественный и количественный метод. Для определения основных тенденций проводится обзор существующей литературы. После выявления основных пробелов проводится количественный анализ. Количественный анализ состоит из создания сметы расходов для внедрения технологии дополненной реальности в турфирмах России.

Результаты.

Технология дополненной реальности расширяет реальное окружение путем добавления цифрового наложения. Это приводит к трансформации опыта. С помощью смартфона или другого устройства с поддержкой дополненной реальности пользователи могут сканировать различные места, объекты и изображения. Этот процесс сканирования открывает множество дополнительной информации. Благодаря сочетанию различных визуальных и слуховых элементов можно создать по-настоящему увлекательный и захватывающий опыт. Этими элементами могут быть изображения, текст, анимация, 3D – модели, фильмы, звуковые эффекты и многое другое. У туристов есть возможность увидеть виртуальные модели исторических памятников или историю сооружения, наложенные на реальную обстановку с помощью смартфона. Это позволяет по-новому взглянуть на исторические места.

Дополненная реальность улучшает существующую реальность, в то время как виртуальная реальность полностью заменяет реальный мир цифровым. Также есть смешанная реальность. Смешанная реальность представляет собой интерактивный опыт, в котором органично сочетаются реальный и виртуальный миры. Пользователи имеют возможность взаимодействовать с виртуальными объектами в максимально реалистичной манере. Рассмотрим, как дополненная реальность используется в индустрии туризма.

Виртуальная реальность и дополненная реальность должны произвести революцию в жизни общества. Они создают совершенно новый уровень погружения и связи и преодолее-

вают физические ограничения. Кроме того, уже есть признаки востребованности и необходимости этих технологий.

Дополненная реальность открывает перспективы для индустрии туризма. Она предоставляет множество персонализированных, актуальных, развлекательных и образовательных возможностей.

Рекреационный туризм играет важную роль в индустрии туризма. Он предлагает туристам возможность расслабиться, восстановить силы и принять участие в мероприятиях. В последнее время и в этой области произошли заметные изменения. Данные изменения обусловлены внедрением технологий дополненной и виртуальной реальности.

Приложения дополненной реальности в сфере рекреационного туризма предлагают информацию о достопримечательностях и природных элементах в режиме реального времени. Они помогают в навигации, накладывания указаний на экраны посетителей и оживляют статичные экспозиции музеев и галерей с помощью интерактивного мультимедийного контента.

Виртуальная реальность даёт возможность потенциальным туристам виртуально исследовать различные места. Она даёт им представление о том, что каждое из них может предложить. Она также позволяет им попадать в опасные или недоступные дестинации. К таким местам можно отнести космос, подводные рифы, неизведанные местности. Это добавляет увлекательность и познавательность путешествия и улучшает общее впечатление от путешествий.

Учитывая развитие технологий, будущее рекреационного туризма является многообещающим. Он продолжает революционизировать способы получения туристами впечатлений взаимодействия с окружающей средой.

Приведем несколько примеров того, как дополненная реальность в настоящее время используется в индустрии туризма.

1. Традиционные книги и туристические брошюры теряют свою привлекательность. С развитием технологий знания становятся все более доступными по разным направлениям. Дополненная реальность лишь одна из нескольких методов. Используя дополненную реальность, можно без труда ориентироваться в незнакомых городских пейзажах. Путешественникам удобно получать информацию о местности и месте назначения с помощью смартфона. Путешественники могут использовать дополненную реальность, чтобы легко находить отели, магазины, рестораны, транспорт и развлечения. Благодаря этой функции туристы с лёгкостью могут ориентироваться в незнакомых местах. Это может сделать их опыт более удобным и персонализированным.

По данным Statista [5] отрасль мобильной дополненной реальности ожидает значительный рост. По оценкам, к 2026 году она может достичь 36,2 миллиарда долларов по сравнению с 2023 годом (21 миллиард долларов). Отели предлагают гостям исследовать свои номера и объекты с помощью технологий дополненной и виртуальной реальности. Гости могут исследовать территорию отеля и пользоваться его различными удобствами.

2. Дополненная реальность усиливает и подчеркивает присущую месту красоту и создаёт поистине незабываемое впечатление. Благодаря использованию технологий дополненной реальности туристы могут активно участвовать в уникальных событиях, а не быть пассивным наблюдателем.

American Express Travel подготовил отчёт о глобальных туристических тенденциях 2023 года. Согласно этому отчету, путешественники стремятся к аутентичным впечатлениям, которые помогут им погрузиться в местную культуру и обнаружить места незнакомые даже местным жителям. Слияние места и технологий позволяет путешественникам погрузиться в поистине обогащенный опыт поездок.

3. Дополненная реальность обладает удивительной способностью повышать образовательную ценность путешествий. Путешественники могут использовать дополненную реальность, чтобы активно взаимодействовать с окружающей средой.

Использование технологий виртуальной реальности в туризме даёт множество преимуществ. Их использование улучшает впечатление туристов и значительно повышает эффективность бизнеса. Одним из ключевых преимуществ виртуальной реальности является ее способность создавать иммерсивный опыт. Он создаёт убедительно имитирующее физическое присутствие в том или ином месте даже если пользователь не находится там в действительности. Этот опыт облегчается за счет взаимодействия пользователя с 3D – окружением. Он предоставляет уникальное интерактивное средство для изучения туристических направлений не выходя из дома.

Во времена, когда физическое передвижение было ограничено, эта технология оказалась особенно полезной. Например, во время распространения эпидемии Ковида – 19. Она позволила людям посещать закрытые музеи и выставки, и смягчить воздействие изоляции на их психическое состояние. Кроме того, виртуальная реальность оказалась полезной на этапе подготовки к путешествию. Она позволила путешественникам практически отправиться на разведывательную экспедицию. Это облегчает подготовку и позволяет избежать толпы и даёт предварительные знания о месте путешествия.

Технологии оказывают значительное влияние на поведенческие намерения туристов. Они способствуют расширению совместного создания впечатлений и более глубокому вовлечению. Виртуальная реальность является мощным инструментом цифрового маркетинга в туризме. Она эффективно передает и продвигает туристические направления. Виртуальная реальность способствует изобретательной передаче и расширению традиционной культуры. Таким образом, расширяется влияние искусства культурного туризма за его обычные пределы.

Более того, она имеет решающее значение для цифрового культурного наследия. Она предлагает инновационные стратегии для расширения индустрии культурного туризма.

Однако существуют определенные препятствия, которые мешают развитию технологий виртуальной и дополненной реальности в России. Самым важным фактором является нехватка специалистов, которые обладают необходимым опытом для внесения значительного вклада в развитие и продвижение данных технологий. В настоящее время в отрасли наблюдается значительный дефицит квалифицированных разработчиков программного обеспечения и сценаристов. Технические университеты должны предлагать комплексное обучение для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных удовлетворить этот спрос. Примером тому может служить введение магистерской программы «Технологии виртуальной и дополненной реальности для проектирования технологических систем». Данная программа была введена в 2019 году Высшей инженерной школой МИФИ [6]. Студенты могут участвовать в проектах уже с первого курса.

Учитывая нехватку подобных программ в вузах, дефицит специалистов является неизбежным. Люди с такими навыками часто тяготеют к крупным компаниям, которые предлагают большие финансовые возможности, а не к стартапам с ограниченными ресурсами. Учитывая специфику туристической отрасли, им становится сложно обеспечить конкурентоспособную зарплату и оптимальные условия труда для высококачественных сотрудников.

Вторым фактором являются затраты, связанные с внедрением технологий дополненной и виртуальной реальности. Несмотря на усилия изобретателей многие технические предприятия сталкиваются с проблемами успешной реализации своих пилотных проектов из-за ограниченности финансового ресурса. Мы можем проанализировать затраты, связанные с интеграцией данных технологий в туристическом бизнесе. В качестве примера можно подсчитать расходы, которые понесет туристическая фирма при внедрении очков дополненной реально-

сти, чтобы клиенты увидели конечный результат. Расчетные данные будут представлены на табл. 1.

Очевидно, что интеграция очков дополненной реальности в туристической отрасли требует дополнительной финансовой поддержки. Данная поддержка может оказываться государством или со стороны частных инвесторов. В силу ограниченных финансовых возможностей обычные турфирмы на рынке не в состоянии профинансировать реализацию подобного проекта. Кроме того, руководства компаний не желают осваивать новые технологии. Человеческое познание часто заставляет нас следовать заранее установленным шаблонам. Администрации с опаской относятся к любым отклонениям. Это мешает им решиться на эксперименты с новыми идеями.

Таблица 1. Расходы туристической фирмы при внедрении AR-очков

Категория	Описание	Стоимость
<i>Затраты на оборудование</i>		
Очки AR	Высококачественные очки AR (10 единиц)	30.000\$ (3000\$ за шт.)
Аксессуары	Зарядные устройства, чехлы, запасные части (10 единиц)	5000\$ (500\$ за шт.)
<i>Затраты на программное обеспечение</i>		
Лицензионные платежи	Ежегодная лицензия на устройство (10 единиц)	10.000\$ (1000\$ за шт.)
Разработка пользовательского ПО	Единовременные затраты на разработку	50.000\$
<i>Затраты на разработку и внедрение</i>		
Команда разработчиков	Годовая зарплата разработчиков	50.000\$
Интеграция с существующими системами	Единовременные затраты	2000\$
<i>Затраты на обучение</i>		
Обучение сотрудников	Проведение тренингов для сотрудников	500\$
Обучение клиентов	Руководства и видео уроки для пользователей	2000\$
<i>Затраты на техническое обслуживание и поддержку</i>		
Техническая поддержка	Ежегодная техническая поддержка	7000\$
Обслуживание	Ежегодное обслуживание и обновления	5000\$
Прочие затраты		
Маркетинг и продвижение	Реклама и промо – мероприятия	10.000\$
Страховка	Ежегодная страховка оборудования AR	5000\$
Итоговые начальные затраты		249.000\$

Выводы.

Сфера туризма и технологий развиваются стремительно и туристическим организациям необходимо следовать современным тенденциям. Важным шагом для успешного развития отечественного туризма может послужить опыт зарубежных коллег. В зарубежных странах эффективно используются современные технологии и тенденции. Проведенное нами исследование подчеркивает важность внедрения технологий дополненной и виртуальной реальности в сектор туризма. Нехватка средств и специалистов сильно замедляет данный процесс.

Мы предлагаем несколько рекомендаций для успешного развития туризма в РФ. Данные рекомендации можно использовать для продвижения рекреационного туризма в частно-

сти.

Рекомендации.

1. Одним из способов решения найденных проблем является поиск инвесторов. Инвесторы должны быть готовы предоставить значительные средства на реализацию туристических инициатив;
2. Наладить выгодные партнёрские отношения с разработчиками программного обеспечения и цифровыми старатапами;
3. Получение финансовой поддержки от правительства для технологических проектов в сфере туризма;
4. Сотрудничество с талантливыми студентами технических вузов и обмен знаниями и опытом с зарубежными коллегами;
5. Демонстрация преимуществ, полученных в результате зарубежного опыта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прошина Е.Ю. Внедрение иммерсивных технологий в туризм // Научный журнал. 2022. №2 (64). 2 с.
2. Шайдуллина А.И. Роль и значение внедрения инновационных технологий в туризме на примере республики Татарстан // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2021. №1. С. 96-108.
3. Оборин М.С. Перспективные направления внедрения цифровых технологий в сферу туризма и гостеприимства // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2019. №6. С. 111-125.
4. Восколович Н.А. На пути к цифровому туризму // Государственное управление. Электронный вестник. 2024. №102. С. 155-167.
5. American Express travels. 2024 Global Travel Trends Report. URL: <https://search.app.goo.gl/Npn7kxp> (дата обращения: 28.05.2024).
6. Специалисты по VR и AR технологиям для индустрии будут готовить в МИФИ: информационное издание «Интерфакс». URL: <https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3273> (дата обращения: 28.05.2024).

© Чернушкин А.В., 2024.